

**ФОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ
КУРСАНТОВ В ПРОЦЕССЕ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

Шомирзаев Шавкат Турсунович

самостоятельный соискатель Навоийского государственного университета

Научный руководитель:

Нарзикулова Дилноза Хашимжановна,

доктор педагогических наук, профессор

E-mail:shomirzaevshavkat7@gmail.com

Аннотация. В данной статье с научно-теоретической точки зрения проанализированы педагогические формы, обеспечивающие эффективность социальной адаптации курсантов в процессе военного образования. В военных образовательных учреждениях адаптация курсантов к новой социальной среде непосредственно связана с их учебной деятельностью, дисциплиной военной службы, военно-коллективными отношениями и профессиональным становлением. В статье раскрываются содержание и возможности эффективности диагностико-подготовительной работы, индивидуальной педагогической поддержки, наставничества, групповой деятельности, практических занятий, приближенных к тактическим ситуациям, рефлексивно-аналитического подхода, воспитательно-нравственных мероприятий, а также форм адаптивного обучения. В исследовании обосновано, что взаимодействие военного педагога, командира (начальника), командира группы и воинского коллектива является важным педагогическим условием обеспечения социальной адаптации курсантов.

Ключевые слова: курсант, военное образовательное учреждение, социальная адаптация, военно-педагогический процесс, адаптивное обучение, наставничество, коллективная деятельность, рефлексия, профессиональное становление.

В системе современного военного образовательного учреждения одной из приоритетных задач является не только подготовка специалистов, обладающих профессиональными знаниями и практическими навыками, но и формирование интеллектуально активных, дисциплинированных, ответственных младших командиров, способных включаться в коллектив, адаптироваться к сложным военно-педагогическим и боевым служебным условиям. Курсант, поступивший в военное образовательное учреждение, должен в короткий срок адаптироваться к новой социальной среде, строго установленному распорядку дня, воинской дисциплине, подчинению командиру (начальнику), военно-коллективной жизни и требованиям профессиональной подготовки.

Социальная адаптация курсантов представляет собой не простой процесс привыкания, а поэтапное развитие личности в психологическом, педагогическом, нравственном, коммуникативном и профессиональном аспектах. В условиях военного образования курсант одновременно выступает как обучающийся, воспитанник, член воинского коллектива, исполнитель служебных обязанностей и будущий военный специалист. С этой точки зрения процесс обеспечения социальной адаптации курсантов должен быть организован через системные, целенаправленные и военно-педагогически обоснованные формы.

В условиях современного информационного общества подготовка военнослужащих, способных успешно адаптироваться к изменениям, требует расширения и оптимизации возможностей профессионального образования, а также совершенствования целевых задач образования, в частности военного образования, в условиях динамично меняющейся социальной среды. В процессе военного образования активное субъектное участие курсантов, их способность самостоятельно управлять своей профессиональной подготовкой, быстро адаптироваться к педагогической системе и условиям деятельности рассматриваются как основная задача и необходимое условие повышения профессионального мастерства педагогов и модернизации системы образования.

В стремительно изменяющейся социальной среде общества подготовка курсантов к профессиональной деятельности приобретает всё более важное значение. В современных психологических, педагогических и методических знаниях существует множество концепций и моделей формирования профессионального облика курсантов, среди которых проблема адаптации будущих военных специалистов к педагогическому процессу остаётся одной из актуальных задач.

Эффективная организация социальной адаптации курсантов в процессе военного образования является важной составной частью педагогического процесса. С момента поступления в военное образовательное учреждение курсант должен адаптироваться к новой социальной среде, строгой дисциплине, коллективной жизни, служебному порядку, системе отношений с командирами, преподавателями и сокурсниками. Эффективность данного процесса непосредственно зависит от того, в каких формах организуется учебно-воспитательная работа, какими методами она осуществляется и какими педагогическими средствами поддерживается. С педагогической точки зрения понятия «форма», «метод» и «средство» отличаются друг от друга. Форма — это организационное выражение учебно-воспитательного процесса; метод — педагогический способ, применяемый для достижения поставленной цели; средство — дидактический, технический, информационный или практический ресурс, служащий для реализации образовательного и воспитательного воздействия. Поэтому в процессе военного образования при обеспечении социальной адаптации курсантов данные три педагогические категории необходимо рассматривать как самостоятельную систему.

Вопросы форм, методов и средств педагогического процесса исследовались рядом учёных в рамках общей педагогики и дидактики. В частности, М.Н. Скаткин и И.Я. Лернер классифицировали методы обучения в зависимости от характера познавательной деятельности обучающихся. В их подходе выделяются объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский методы. Ю.К. Бабанский [9], анализировал методы обучения на основе таких групп, как организация учебно-познавательной деятельности, стимулирование и контроль.

В.А. Слостенин [10], рассматривал педагогический процесс как целостную систему и обосновал взаимосвязь содержания образования, форм, методов и средств. И.П. Подласый [11], в своих трудах по педагогике объяснял задачи, формы, методы и средства учебно-воспитательного процесса как важные составные части педагогической деятельности.

В узбекской педагогике данные вопросы также освещались такими учёными, как Х.И. Ибрагимов, Ш.А. Абдуллаева, [5], Р.А. Мавлонова, О. Тураева [4], Н.Н. Азизходжаева [1], М. Тухтахужаева С. Нишонова [3]. В учебнике Х.И. Ибрагимова и Ш.А. Абдуллаевой [5], «Теория

педагогике» раскрываются теоретические основы педагогического процесса; в труде Р.А. Мавлоновой «Общая педагогика» анализируются принципы, формы, методы и средства учебно-воспитательного процесса; в пособии Н.Н. Азизходжаевой [1], «Педагогические технологии и педагогическое мастерство» рассматриваются вопросы современных педагогических технологий, методов и педагогического мастерства в образовательном процессе.

Проблема социальной адаптации курсантов непосредственно связана с социальной педагогикой и военной педагогикой. А.В. Мудрик [6], объясняет социальную адаптацию как процесс взаимодействия личности и социальной среды, в котором взаимно согласуются потребности личности, требования социальной среды и ожидания группы. Г.М. Андреева [2], связывает социально-психологическую адаптацию с соответствием ценностей, целей личности и группы, а также требований социальной среды.

В рамках нашего исследования целесообразно уделить особое внимание педагогическим формам, обеспечивающим социальную адаптацию курсантов. Именно посредством педагогических форм организационно обеспечивается вхождение курсантов в новую военно-образовательную среду, их включение в коллективные отношения, принятие требований служебной дисциплины и становление в качестве членов воинского коллектива.

С этой точки зрения формы обеспечения социальной адаптации проявляются как важный педагогический механизм, влияющий на личностное, социальное и профессиональное развитие курсантов. Педагогические формы, обеспечивающие социальную адаптацию курсантов в процессе военного образования, имеют важное значение в их поэтапном включении в новую социально-военную среду, подготовке к требованиям коллективной жизни, осознании служебной дисциплины и системы воинских отношений. Через эти формы у курсантов формируются чувство принадлежности к воинскому коллективу, культура взаимного сотрудничества, социальная активность, ответственность, дисциплинированность и осознание профессионального долга.

С педагогической точки зрения формы обеспечения социальной адаптации являются организационно-педагогическим механизмом, который обеспечивает личностное развитие курсанта, его включение в коллектив, освоение социальных ролей и приобретение поведения, соответствующего требованиям военного образовательного учреждения. Поэтому их следует оценивать не только как способ организации учебных занятий, но и как педагогическое средство интеграции курсанта в новую социальную среду.

Во-первых, групповые занятия занимают важное место в развитии у курсантов навыков работы в коллективе. В условиях военного образования курсант действует не изолированно, а в составе коллектива. Поэтому в ходе групповых занятий курсанты учатся выполнять общую задачу, обосновывать своё мнение, слушать точку зрения других, принимать общее решение и чувствовать ответственность за коллективный результат. В этом процессе у курсантов формируются социальное общение, взаимное доверие, распределение обязанностей, коллективная дисциплина и культура сотрудничества. Особенно на первом курсе групповые занятия облегчают процесс нахождения курсантом своего места в новой среде, установления отношений со сверстниками и включения в коллективную деятельность.

Во-вторых, форма работы в малых группах является эффективной для формирования психологической близости, взаимного доверия и активных коммуникативных отношений

между курсантами. Курсант, которому трудно активно участвовать в большом коллективе, в условиях малой группы получает возможность свободнее выразить своё мнение, задавать вопросы, вносить предложения и проявлять свою социальную активность. Задания, организованные в малых группах, способствуют тому, что курсанты лучше узнают друг друга, понимают индивидуальные особенности товарищей, формируют атмосферу взаимопомощи и поддержки. Это развивает такие важные показатели социальной адаптации, как коммуникативная активность, включённость в коллектив, взаимное уважение и готовность к сотрудничеству.

В-третьих, коллективные обсуждения служат повышению социальной активности курсантов, развитию самостоятельного мышления и формированию навыков принятия социально приемлемых решений в проблемных ситуациях. В таких обсуждениях курсанты выражают своё отношение к военно-педагогическим ситуациям, аргументированно защищают личные взгляды, учатся уважать мнение других. Коллективное обсуждение формирует курсанта не только как слушателя или исполнителя, но и как активного социального субъекта. Посредством данной формы у курсантов развиваются культура общения, критическое мышление, социальная ответственность, толерантность и понимание интересов воинского коллектива.

В-четвёртых, военно-ситуационные практические занятия являются одной из важных педагогических форм, ускоряющих адаптацию курсантов к реальным условиям службы. Такие занятия направлены на применение теоретических знаний в практических военно-педагогических ситуациях. В ходе подобных занятий курсанты учатся выполнять служебные обязанности, соблюдать дисциплину, принимать оперативные решения в сложных ситуациях, согласованно действовать с коллективом и брать на себя ответственность. Военно-ситуационные занятия формируют у курсантов не только профессиональные навыки, но и такие качества, необходимые для социальной адаптации, как устойчивость, воля, коллективизм, культура подчинения и инициативность.

В-пятых, форма наставничества и отношений «устоз-шогирд» имеет особое значение в поддержке индивидуального процесса адаптации курсантов. Для курсанта, вновь принятого в военное образовательное учреждение, новый распорядок дня, строгая дисциплина, служебные требования, отношения с командирами и коллективная жизнь на начальном этапе могут вызывать определённые трудности. В такой ситуации руководство со стороны опытного педагога, командира или курсантов старших курсов облегчает процесс адаптации. Через наставничество курсант быстрее осознаёт правила военной среды, получает практические рекомендации по преодолению личных трудностей, учится правильно организовывать служебную и учебную деятельность. Поэтому отношения наставничества выступают эффективной формой социально-педагогической поддержки курсанта.

В-шестых, тренинговые занятия имеют важное значение в развитии коммуникативных, психологических и социальных компетенций курсантов. Тренинги по темам «Работа в коллективе», «Культура общения», «Правильное поведение в конфликтных ситуациях», «Лидерство и ответственность», «Стрессоустойчивость», «Саморегуляция» ускоряют социальную адаптацию курсантов. Преимущество тренинговых занятий заключается в том, что курсант не только получает теоретические знания, но и приобретает социальный опыт через практическое действие, общение, анализ и рефлексию. Это обеспечивает умение курсанта правильно вести себя в коллективе, сохранять эмоциональную устойчивость в

проблемной ситуации, выбирать правильную позицию в общении и конструктивно сотрудничать с коллективом.

В-седьмых, духовно-просветительские и военно-патриотические мероприятия также являются одной из важных форм обеспечения социальной адаптации курсантов. Такие мероприятия формируют у курсантов преданность Родине, профессиональный долг, уважение к военным традициям, чувство принадлежности к коллективу и гражданскую ответственность. Встречи, круглые столы, мероприятия памяти, занятия, посвящённые военным традициям, способствуют более глубокому осознанию курсантами содержания военной профессии. В результате курсант начинает воспринимать себя не просто как обучающегося, а как будущего военного специалиста, ответственного за безопасность общества и интересы государства.

В-восьмых, индивидуальные беседы и педагогические консультации занимают важное место в определении индивидуальной траектории адаптации курсантов. У каждого курсанта различны особенности характера, социальный опыт, психологическая подготовленность, уровень включённости в общение и отношение к военной среде. Поэтому посредством индивидуальных бесед педагог или командир выявляет внутреннее состояние курсанта, его трудности, потребности и уровень социальной активности. Это позволяет организовать процесс адаптации целенаправленно, индивидуализированно и педагогически эффективно.

В рамках нашего исследования формы обеспечения социальной адаптации курсантов образуют взаимосвязанную и взаимодополняющую педагогическую систему. Групповые занятия, работа в малых группах, коллективные обсуждения, военно-ситуационные практические занятия, наставничество, тренинги, духовно-просветительские мероприятия и индивидуальные беседы способствуют поэтапному вхождению курсантов в новую военно-педагогическую среду. Эффективное применение данных форм приводит к развитию у курсантов коллективизма, социальной активности, дисциплинированности, ответственности, коммуникативной культуры и чувства принадлежности к воинскому коллективу. Поэтому целенаправленное, системное и поэтапное применение педагогических форм в организации социальной адаптации в процессе военного образования имеет важное научно-практическое значение.

Формы обеспечения социальной адаптации курсантов можно обобщить следующим образом:

Таблица 1

Название формы	Основная цель	Ожидаемый результат
Диагностико-подготовительная форма	Определение первоначального уровня адаптации курсанта	Определяется направление индивидуального подхода
Индивидуальная поддержка	Учёт личных потребностей курсанта	Повышаются уверенность в себе и активность
Наставничество	Оказание методической и практической помощи через опытного наставника	Обеспечивается более быстрое вхождение в военную среду
Групповая деятельность	Развитие навыков работы в воинском коллективе	Усиливаются сотрудничество и коммуникативная активность

Тактико-ситуационное практическое занятие	Обучение принятию решений в реальных ситуациях	Развиваются профессиональная и социальная подготовленность
Рефлексивно-аналитическая форма	Формирование умения оценивать собственную деятельность	Формируется навык саморазвития
Воспитательно-нравственные мероприятия	Развитие нравственных, патриотических и коллективных качеств	Укрепляются военные ценности
Адаптивное обучение	Организация обучения с учётом возможностей курсанта	Снижаются трудности адаптации
Форма на основе ИКТ	Поддержка самостоятельного обучения с помощью цифровых средств	Расширяются возможности активности и

Анализ показывает, что социальную адаптацию курсантов невозможно обеспечить только одной педагогической формой. Этот процесс требует комплексного подхода. Если диагностика определяет состояние курсанта, то индивидуальная поддержка отвечает его личным потребностям. Наставничество обеспечивает доверие и обмен опытом, групповая деятельность создаёт возможность включения в коллектив, ситуационные занятия усиливают практическую подготовку, а рефлексия служит самопознанию и саморазвитию.

Для оценки эффективности социальной адаптации курсантов целесообразно использовать следующие критерии.

Коммуникативная активность — способность курсанта вступать в эффективное общение с сокурсниками, педагогами и командирами.

Степень включённости в коллектив — участие курсанта в групповой деятельности, готовность к взаимопомощи и сотрудничеству.

Соблюдение дисциплины — выполнение внутренних правил, служебных требований и распорядка дня.

Учебная активность — участие в занятиях, выполнение заданий и самостоятельная подготовка.

Профессиональная мотивация — интерес к военной профессии, ответственность и уровень готовности к будущей деятельности.

Рефлексивные навыки — способность анализировать собственную деятельность, осознавать ошибки и стремиться к развитию.

Психологическая устойчивость — умение управлять собой в сложных ситуациях и преодолевать психологическое напряжение.

На основе указанных критериев уровень социальной адаптации курсантов можно разделить на низкий, средний и высокий. При низком уровне курсант слабо включается в коллектив, испытывает трудности в принятии требований воинской дисциплины, проявляет пассивность в общении. При среднем уровне курсант выполняет основные требования, однако в отдельных

ситуациях нуждается в педагогической поддержке. При высоком уровне курсант активно участвует в коллективной деятельности, соблюдает дисциплину, проявляет инициативу и способен самостоятельно анализировать свою деятельность.

В заключение следует отметить, что обеспечение эффективности социальной адаптации курсантов в процессе военного образования представляет собой сложный, системный и многоэтапный педагогический процесс. Данный процесс непосредственно связан с учебной деятельностью курсантов, служебной дисциплиной, коллективными отношениями, нравственно-психологической устойчивостью и военно-профессиональным становлением. Успешная адаптация курсантов к новой военно-педагогической среде является важным фактором их подготовки к будущей профессиональной деятельности.

Результаты исследования показывают, что в обеспечении социальной адаптации курсантов необходимо комплексно использовать диагностико-подготовительную работу, индивидуальную педагогическую поддержку, наставничество, групповую деятельность, тактико-ситуационные практические занятия, рефлексивно-аналитический подход, воспитательно-нравственные мероприятия, адаптивное обучение и формы, основанные на информационно-коммуникационных технологиях. Данные формы формируют у курсантов включённость в воинский коллектив, коммуникативную активность, воинскую дисциплину, ответственность, профессиональную мотивацию, самостоятельное мышление и навыки саморазвития.

На этой основе в военных образовательных учреждениях социальную адаптацию курсантов целесообразно организовывать не как случайный процесс, а как целенаправленно планируемый, педагогически управляемый и регулярно оцениваемый процесс. Для этого необходимо усилить взаимодействие педагогов, командиров, командиров групп и психологов, учитывать индивидуальные особенности курсантов, а также широко использовать коллективные и практические формы в учебно-воспитательном процессе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство: учебное пособие. – Ташкент: Издательство Литературного фонда Союза писателей Узбекистана, 2006. – 160 с.
2. Андреева Г.М. Актуальные проблемы социальной психологии. – Москва: МГУ, 1988. – 109 с.
3. Тухтахужаева М.Х., Нишонова С., Хасанбоев Ж., Усмонбоева М., Мадиярова С., Колдибекова А., Нишонова Н., Сайидахмедов Н. Педагогика: теория и история педагогики. – Ташкент: Издательство Национального общества философов Узбекистана, 2010.
4. Мавлонова Р.А., Тураева О., Холикбердиев К.М. Педагогика. – Ташкент: Укитувчи, 2001.
5. Ибрагимов Х., Абдуллаева Ш. Теория педагогики. – Ташкент: Фан ва технология, 2008.
6. Мудрик А.В. Социально-педагогические проблемы социализации: монография. – Москва, 2016.
7. Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. – Москва: Педагогика, 1980.

8. Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – Москва: Педагогика, 1981.
9. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. – Москва: Просвещение, 1982.
10. Слостенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика. – Москва: Академия, 2002.
11. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс. – Москва: ВЛАДОС, 2000.

